

**PERAN PENGALAMAN SOSIAL DAN BUDAYA
DALAM MEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL DAN SIKAP
KEWARGANEGARAAN DALAM KERANGKA PERGAULAN
GLOBAL**

Disusun oleh:

Kelompok 1:

1. Ruslan 1132723004
2. Sendy Yudistira 1112920007
3. Aulia Tri Anggara 12225223004
4. Iskandar Zulkarnain 1222623002
5. Muhammad Aditya Saputra 1142920002
6. Arutu Elkarsa Baeha 1212623015

Dosen pengampu: Ir. Matsuani, S.Pd, M.Pd

Mata kuliah Kewarganegaraan

ABSTRAK

Identitas nasional merupakan salah satu unsur penting yang membentuk cara seseorang memaknai dirinya sebagai bagian dari bangsanya. Identitas tersebut tidak hanya terbentuk melalui simbol-simbol negara yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga melalui pengalaman sosial dan budaya yang dialami masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengalaman sosial dan budaya dalam lingkungan pergaulan Indonesia memengaruhi identitas nasional serta sikap kewarganegaraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner *online* menggunakan *Google Form*. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 32 orang yang lahir dan tumbuh di Indonesia, serta berasal dari berbagai wilayah. Instrumen penelitian terdiri atas 20 pertanyaan utama yang dibagi ke dalam tiga variabel, yaitu pengalaman sosial dan budaya (X), identitas nasional (Z), dan sikap kewarganegaraan (Y). Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan korelasi Pearson dengan koefisien determinasi (R^2) untuk melihat hubungan antarvariabel.

Pada penelitian ini, ditemukan hubungan cukup kuat antara pengalaman sosial dan budaya dengan identitas nasional ($R^2 = 0,4217$), hubungan cukup kuat antara pengalaman sosial dan budaya dengan sikap kewarganegaraan ($R^2 = 0,4603$), serta hubungan sangat kuat antara identitas nasional dengan sikap kewarganegaraan ($R^2 = 0,8803$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa identitas kebangsaan Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan sikap kewarganegaraan. Temuan ini dapat membantu memahami bagaimana sikap kewarganegaraan yang positif dapat diperkuat dan dipupuk dalam kerangka tujuan nasional.

Melalui temuan ini, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional merupakan hasil dari pengalaman sosial dan budaya yang diinternalisasi dalam diri individu. Identitas tersebut kemudian menjadi dasar yang kuat dalam membentuk sikap kewarganegaraan, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan pergaulan global.

Kata kunci: identitas nasional, pengalaman sosial dan budaya, sikap kewarganegaraan, lingkungan sosial.

ABSTRACT

National identity is one important element that shapes how individuals understand themselves as part of their nation. This identity is not formed only through state symbols that appear in everyday life, but also through the social and cultural experiences lived by society. This study aims to measure how far social and cultural experiences within Indonesia's social environment influence national identity and civic attitudes.

This research uses a quantitative approach with a survey method through an online questionnaire using Google Form. The respondents consisted of 32 people who were born and raised in Indonesia and came from different regions. The research instrument consisted of 20 main questions divided into three variables: social and cultural experience (X), national identity (Z), and civic attitude (Y). The data were analyzed descriptively and using Pearson correlation with the coefficient of determination (R^2) to examine the relationship between variables.

The results show a moderately strong relationship between social and cultural experience and national identity ($R^2 = 0.4217$), a moderately strong relationship between social and cultural experience and civic attitude ($R^2 = 0.4603$), and a very strong relationship between national identity and civic attitude ($R^2 = 0.8803$). These results indicate that Indonesian national identity has a strong relationship with civic attitude. This finding may help explain how positive civic attitudes can be strengthened and nurtured within the framework of national goals.

Through these findings, it can be concluded that national identity is the result of social and cultural experiences internalized within the individual. This identity then becomes a strong basis for shaping civic attitudes, especially in the context of national life and global interaction.

Keywords: national identity, socio-cultural experience, civic attitude, social environment.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Skala Penilaian Kuesioner	30
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	31
Tabel 3.3 Perhitungan Skor Rata-rata Variabel	33
Tabel 3.4 Hubungan Variabel yang Dianalisis	34
Tabel 4.1 Deskripsi Umum Responden	37-38
Tabel 4.2 Rata-rata Skor Variabel Penelitian	39
Tabel 4.3 Hasil Hubungan Antarvariabel	41

Daftar Gambar

Gambar 1 Relasi Antara Variabel X dan Y Diukur dalam Koefisien Determinasi	41
Gambar 2 Relasi Antara Variabel X dan Z Diukur dalam Koefisien Determinasi.	41
Gambar 3 Relasi Antara Variabel Z dan Y Diukur dalam Koefisien Determinasi.	42

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian.....	8
1.6 Korelasi dengan Materi Kewarganegaraan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Identitas Nasional.....	11
2.2 Unsur-Unsur Identitas Nasional	12
2.3 Proses Pembentukan Identitas Nasional.....	14
2.4 Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya.....	15
2.5 Identitas Nasional dan Kewarganegaraan.....	17
2.6 Kerangka Pemikiran.....	18
2.7 Korelasi Pearson dan Koefisien Determinasi	20
2.8 Hipotesis Penelitian	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
3.2 Variabel Penelitian.....	24
3.2.1 Variabel Independen: Pengalaman Sosial dan Budaya (X).....	25
3.2.2 Variabel Intervening: Identitas Nasional (Z).....	25
3.2.3 Variabel Dependen: Sikap Kewarganegaraan (Y).....	26
3.3 Populasi dan Sampel.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Instrumen Penelitian.....	30
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Deskripsi Umum Responden.....	36
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	38
4.3 Hasil Analisis Hubungan Antarvariabel	40
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	43
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	53
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	53
Lampiran 2. <i>Google Form</i>	56
Lampiran 3. Data Jawaban Responden.....	62
Lampiran 4. Rata-rata Jawaban Responden.....	63
Lampiran 5. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia tidak pernah memilih di mana ia dilahirkan. Ia tidak memilih lahir sebagai bagian dari masyarakat tertentu, dalam kebudayaan tertentu, atau dalam kebiasaan sosial tertentu. Ketika seseorang lahir, ia langsung masuk ke dalam dunia yang sudah ada lebih dahulu sebelum dirinya. Ia kemudian tumbuh, melihat, mendengar, meniru, mengikuti, dan perlahan-lahan menyerap berbagai hal yang ada di sekitarnya. Semua pengalaman hidup tersebut mendapatkan tempat dalam sisi psikologis individu. Dari proses inilah seseorang mulai membentuk pemahaman tentang dirinya, tentang lingkungan sosialnya, dan tentang bangsa yang menjadi ruang hidupnya. Tentang siapa dia dan identitasnya.

Pertanyaan awal dari penelitian ini sebenarnya sederhana: apakah seseorang yang lahir, tumbuh, dan besar dalam suatu lingkungan sosial-budaya tertentu akan membentuk rasa identitas tertentu terhadap lingkungan dan bangsanya? Dalam konteks penelitian ini, pertanyaan tersebut diarahkan kepada individu di Indonesia. Jika seseorang sejak kecil mengalami kehidupan sosial dan budaya Indonesia, apakah pengalaman itu ikut membentuk identitas nasionalnya? Pengalaman sosial bagaimana yang memberi dampak besar? Atau identitas nasional hanya terbentuk melalui pelajaran formal, seperti PPKn, upacara bendera, dan pengenalan simbol-simbol negara?

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak hanya mengenal Indonesia melalui ruang kelas. Anak-anak yang tumbuh di Indonesia mengalami Indonesia melalui hal-hal yang lebih dekat dan lebih nyata. Mereka mendengar bahasa yang digunakan di rumah dan lingkungan sekitar, bermain kelereng, gundu, atau lompat karet, melihat orang hajatan, tahlilan, gotong royong, mengikuti upacara bendera, menghormati orang tua, serta mengalami cara masyarakat berinteraksi satu sama lain. Hal-hal seperti ini sering dianggap biasa, bahkan terlalu sederhana untuk disebut sebagai bagian dari pembentukan identitas nasional. Namun justru di bagian

yang biasa-biasa saja itu kemungkinan terdapat pengaruh yang besar. Karena paparannya sangat luas dan dalam, membentuk kejiwaan individu secara bawah sadar.

Menurut penulis, pengalaman sosial dan budaya seperti itu tidak berhenti sebagai ingatan masa kecil. Ada bagian dari pengalaman tersebut yang masuk lebih dalam ke diri seseorang. Ia menjadi semacam *leaning* psikologis, yaitu rasa keterikatan yang mungkin tidak selalu disadari, tetapi memengaruhi cara seseorang merasa dekat dengan budaya, masyarakat, dan bangsa tempat ia tumbuh. Karena itu, identitas nasional tidak cukup dipahami hanya sebagai status administratif sebagai warga negara. Identitas nasional juga berhubungan dengan pengalaman hidup, kebiasaan, ingatan, dan hubungan psikologis seseorang terhadap bangsa dan kebudayaannya. Bahkan mungkin, identitas secara non-administratif, nilai kedekatan psikologis, punya pengaruh lebih kuat dalam sikap kewarganegaraan.

Di sini ada yang menarik dipahami. Seseorang bisa saja lahir di Indonesia dan besar di Indonesia, tetapi belum tentu memiliki rasa keterikatan nasional yang kuat. Sebaliknya, seseorang yang tidak lahir di Indonesia, tetapi sejak kecil tumbuh dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia, bisa saja merasa sangat dekat dengan Indonesia. Artinya, tempat lahir saja tidak cukup untuk menjelaskan identitas nasional seseorang. Yang lebih penting adalah bagaimana pengalaman sosial dan budaya itu masuk, dipahami, dan diinternalisasi oleh individu.

Masalah berikutnya adalah bahwa proses internalisasi itu belum tentu sama pada setiap orang. Ada orang yang sangat mudah merasa terikat dengan bangsa dan budayanya. Ada juga yang mengalami hal yang sama secara sosial, tetapi tidak merasakan keterikatan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa paparan sosial dan budaya mungkin memang berpengaruh, tetapi pengaruhnya perlu diteliti lebih jauh. Apakah pengaruh itu kuat? Apakah berlaku pada banyak orang? Atau hanya muncul pada individu tertentu dengan pengalaman tertentu?

Dalam kehidupan modern, persoalan identitas nasional menjadi lebih penting karena seseorang tidak selalu berada selamanya dalam lingkungan tempat ia tumbuh. Sebagian orang pergi ke luar negeri untuk bekerja, belajar, atau tinggal dalam waktu tertentu. Sebagian lainnya mungkin tidak keluar negeri, tetapi tetap

berinteraksi dengan budaya global melalui internet, media sosial, hiburan, pendidikan, dan komunikasi lintas negara. Dalam situasi seperti ini, seseorang mulai berhadapan dengan cara hidup, nilai, dan kebiasaan bangsa lain. Pada titik itu, pertanyaan tentang identitas nasional menjadi lebih terasa: apa sebenarnya yang membuat seseorang merasa sebagai bagian dari Indonesia?

Ketika seseorang bergaul dalam konteks global, ia mulai melihat perbedaan antara dirinya dan orang lain. Perbedaan itu bisa muncul dalam cara berbicara, cara menghormati keluarga, cara memandang agama, cara melihat negara, cara hidup bermasyarakat, atau cara memahami tanggung jawab sebagai warga negara. Pada saat itulah identitas nasional tidak hanya menjadi teori. Ia menjadi sesuatu yang dibandingkan, dirasakan, dan kadang baru disadari ketika seseorang berhadapan dengan budaya lain.

Namun, identitas nasional juga bukan satu-satunya identitas dalam diri seseorang. Setiap individu memiliki banyak identitas sekaligus. Ia bisa memiliki identitas kesukuan, keagamaan, kedaerahan, keluarga, profesi, komunitas, bahkan identitas global. Karena itu, perlu dipahami di sebelah mana identitas nasional berada dalam diri seseorang. Apakah identitas nasional lebih kuat daripada identitas kesukuan? Apakah ia sejalan dengan identitas agama? Apakah ia muncul hanya dalam situasi tertentu, misalnya ketika seseorang berada di luar negeri atau ketika berhadapan dengan orang dari bangsa lain?

Pertanyaan seperti ini penting karena nasionalisme tidak selalu muncul dalam bentuk yang sederhana. Seseorang bisa mencintai negaranya, tetapi pada saat yang sama lebih kuat terikat pada suku, agama, daerah, atau kelompok sosial tertentu. Dalam keadaan tertentu, identitas-identitas itu bisa saling menguatkan. Namun dalam keadaan lain, bisa juga saling bersaing. Karena itu, pembentukan identitas nasional perlu dilihat sebagai bagian dari sistem identitas yang lebih luas dalam diri manusia.

Selama ini, pembentukan nasionalisme dan sikap kewarganegaraan sering dikaitkan dengan jalur formal. Misalnya melalui pelajaran PPKn, upacara bendera, pendidikan bela negara, pengenalan Pancasila, simbol negara, lagu kebangsaan, dan kegiatan resmi lainnya. Hal-hal tersebut tentu penting. Akan tetapi, penulis melihat

bahwa ada bagian lain yang mungkin tidak kalah penting, yaitu pengalaman sosial dan budaya yang bersifat informal. Bagian ini sering tidak terlihat karena tidak tersusun dalam kurikulum, tidak selalu diajarkan secara langsung, dan tidak selalu disebut sebagai pendidikan kebangsaan.

Padahal, pengalaman informal justru sangat dekat dengan kehidupan seseorang. Bahasa yang digunakan di rumah, tradisi keluarga, cara masyarakat bekerja sama, permainan masa kecil, kebiasaan menghormati orang tua, makanan, acara sosial, suasana kampung atau kota, sampai cara orang menolong satu sama lain dapat membentuk rasa tertentu dalam diri individu. Seseorang mungkin tidak pernah menyebut semua itu sebagai “nasionalisme”, tetapi pengalaman tersebut bisa saja menjadi dasar dari rasa keterikatan terhadap bangsa dan budaya tempat ia tumbuh.

Jika pengalaman sosial dan budaya memang membentuk identitas nasional, maka identitas itu seharusnya tidak berhenti sebagai rasa emosional saja. Identitas yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang seharusnya dapat dieksternalisasikan dalam bentuk sikap dan tindakan. Misalnya dalam bentuk rasa memiliki terhadap bangsa, rasa bangga, keinginan menjaga nama baik negara, kesediaan mendukung kepentingan bangsa, serta kemauan untuk berperan dalam kehidupan bernegara. Dalam pengertian ini, nasionalisme, cinta tanah air, dan bela negara dapat dipahami sebagai kelanjutan dari identitas yang telah terbentuk dalam diri seseorang.

Fenomena diaspora dapat menjadi salah satu contoh bahwa keterikatan terhadap bangsa tidak hanya ditentukan oleh tempat tinggal saat ini. Banyak orang tetap merasa terhubung dengan daerah asal, bangsa, atau kebudayaannya meskipun tinggal jauh dari negara asalnya. Hubungan itu bisa bertahan melalui bahasa, makanan, ingatan masa kecil, kebiasaan keluarga, tradisi, atau rasa memiliki terhadap asal-usul tertentu. Ini menunjukkan bahwa identitas nasional tidak hanya berada dalam batas geografis, tetapi juga hidup dalam ingatan, pengalaman, dan struktur batin seseorang.

Dari sini, penelitian ini berangkat dari satu pemikiran utama: jika pengalaman sosial dan budaya ikut membentuk identitas nasional, maka

pembentukan nasionalisme tidak cukup hanya dilihat dari pendidikan formal. Ada aspek kehidupan sehari-hari yang perlu diperhatikan. Ada pengalaman kecil, kebiasaan sosial, dan budaya informal yang mungkin berpengaruh besar, tetapi jarang dibahas secara serius dalam kerangka pembentukan identitas nasional dan sikap kewarganegaraan.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengalaman sosial dan budaya berperan dalam pembentukan identitas nasional, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini juga ingin memahami bagaimana identitas tersebut berhubungan dengan sikap kewarganegaraan, nasionalisme, cinta tanah air, dan bela negara. Dengan memahami hubungan tersebut, pembentukan identitas nasional dapat dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebagai hasil pengajaran formal, tetapi juga sebagai hasil dari pengalaman hidup yang dekat, berulang, dan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting karena apabila aspek-aspek informal tersebut memang terbukti memiliki pengaruh, maka upaya meningkatkan nasionalisme dapat dilakukan dengan cara yang lebih hidup dan lebih dekat dengan masyarakat. Nasionalisme tidak hanya dibangun melalui ceramah, simbol, atau kegiatan resmi, tetapi juga melalui penguatan pengalaman sosial dan budaya yang membuat seseorang merasa menjadi bagian dari Indonesia. Dengan demikian, identitas nasional dapat dipahami bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai sesuatu yang tumbuh dari pengalaman manusia dalam menjalani kehidupan sosial dan kebudayaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa identitas nasional tidak hanya terbentuk melalui simbol-simbol negara atau pelajaran kewarganegaraan secara formal. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang juga mengalami banyak hal yang dapat membentuk cara ia memahami dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pengalaman itu dapat berasal dari keluarga, lingkungan pendidikan, pergaulan sosial, kebiasaan masyarakat, bahasa, maupun nilai-nilai budaya yang dijumpai sejak kecil.

Dari pemikiran tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana lingkungan sosial dan budaya di Indonesia memengaruhi pembentukan identitas nasional pada individu?
- b. Pengalaman kehidupan sehari-hari apa saja yang berperan dalam membentuk identitas nasional masyarakat Indonesia?
- c. Mengapa identitas nasional penting dalam membentuk cara berpikir masyarakat mengenai kewarganegaraan dan hubungan dengan dunia internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara pengalaman sosial-budaya dengan pembentukan identitas nasional pada individu yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada identitas nasional sebagai konsep formal, tetapi juga pada bagaimana pengalaman hidup sehari-hari dapat ikut membentuk rasa kebangsaan.

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana lingkungan keluarga, pergaulan sosial, kebiasaan masyarakat, nilai budaya, dan pengalaman hidup dalam masyarakat Indonesia dapat berhubungan dengan cara individu memahami identitas nasionalnya. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana identitas nasional tersebut berkaitan dengan cara masyarakat memandang kewarganegaraan, terutama ketika berhadapan dengan perubahan sosial dan pergaulan internasional.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengalaman sosial dan budaya dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum sebagai warga negara, tetapi juga dengan pengalaman hidup yang membentuk cara seseorang memandang bangsa dan negaranya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai proses terbentuknya identitas nasional dalam masyarakat Indonesia. Identitas nasional sering kali dibahas melalui simbol-simbol negara, seperti bendera, bahasa nasional, Pancasila, atau lambang negara. Pembahasan seperti itu tentu penting, tetapi identitas nasional juga dapat dilihat dari pengalaman hidup yang lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui penelitian ini, identitas nasional dipahami bukan hanya sebagai sesuatu yang diajarkan di sekolah atau dipahami melalui konsep formal. Identitas nasional juga dapat terbentuk melalui pengalaman seseorang dalam keluarga, lingkungan pendidikan, pergaulan sosial, kebiasaan masyarakat, penggunaan bahasa, serta nilai-nilai budaya yang dialami sejak kecil. Hal-hal yang terlihat biasa dalam kehidupan sehari-hari justru dapat menjadi bagian penting dalam proses pembentukan identitas kebangsaan.

Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian tentang identitas nasional dengan menempatkan pengalaman sosial dan budaya sebagai bagian dari proses pembentukan identitas. Dengan begitu, identitas nasional tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi juga sebagai sesuatu yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih menyadari bahwa identitas nasional tidak hanya hadir dalam bentuk simbol formal negara. Rasa kebangsaan juga dapat tumbuh dari pengalaman sehari-hari, seperti cara berinteraksi dengan orang lain, kebiasaan menggunakan bahasa, keterlibatan dalam lingkungan sosial, serta sikap terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Bagi generasi muda, pemahaman seperti ini menjadi penting karena mereka hidup dalam situasi sosial yang semakin terbuka. Pengaruh globalisasi, media sosial, budaya luar, dan perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah berinteraksi dengan nilai-nilai dari luar Indonesia. Kondisi tersebut tidak harus dipandang sebagai ancaman, tetapi tetap perlu diimbangi dengan pemahaman yang cukup kuat mengenai identitas nasional.

Dengan memahami bagaimana identitas nasional terbentuk melalui pengalaman sosial dan budaya, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai nilai-nilai kebangsaan. Pemahaman ini juga dapat membantu individu mempertahankan sikap kewarganegaraan yang positif tanpa harus menutup diri dari perkembangan dunia luar.

1.5 Batasan Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu melebar, penelitian ini dibatasi pada proses pembentukan identitas nasional melalui pengalaman sosial dan budaya individu. Penelitian ini tidak membahas identitas nasional secara mendalam dari sudut politik, hukum tata negara, atau kebijakan negara. Fokus penelitian lebih diarahkan pada bagaimana pengalaman hidup sehari-hari dalam lingkungan masyarakat Indonesia dapat membentuk pemahaman individu mengenai identitas nasional.

Pengalaman sosial dan budaya yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi pengalaman dalam keluarga, lingkungan pendidikan, pergaulan sosial, kebiasaan masyarakat, penggunaan bahasa, norma sosial, serta paparan terhadap budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman tersebut dipilih karena dekat dengan kehidupan individu dan dapat memengaruhi cara seseorang memahami dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Responden dalam penelitian ini dibatasi pada individu yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Batasan ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengalaman sosial dan budaya dalam konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan membandingkan identitas nasional masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lain, melainkan hanya melihat pengalaman individu yang hidup dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif melalui survei atau *polling* dengan kuesioner. Oleh karena itu, data yang diperoleh bersumber dari penilaian responden terhadap pengalaman dan persepsi mereka sendiri. Identitas nasional dalam penelitian ini tidak diukur sebagai fenomena politik atau institusional, tetapi sebagai pemahaman individu yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan budaya.

Penelitian ini juga tidak membahas seluruh aspek budaya Indonesia secara menyeluruh. Budaya Indonesia sangat luas dan beragam, sehingga pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pengalaman sosial dan paparan budaya yang secara langsung dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Fokus tersebut dipilih agar penelitian tetap sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditentukan.

1.6 Korelasi dengan Materi Kewarganegaraan

Penelitian ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan materi kewarganegaraan, terutama dalam pembahasan mengenai identitas nasional, kesadaran berbangsa, dan sikap sebagai warga negara. Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, identitas nasional menjadi salah satu konsep penting karena berkaitan dengan cara seseorang memahami dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Materi kewarganegaraan memang membahas hal-hal formal seperti konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta aturan dalam kehidupan bernegara. Namun, kewarganegaraan tidak hanya berhenti pada aspek formal tersebut. Di dalamnya juga terdapat pembentukan nilai, sikap, rasa memiliki, dan kesadaran untuk hidup sebagai bagian dari suatu bangsa. Bagian inilah yang membuat penelitian ini relevan dengan materi kewarganegaraan.

Penelitian ini mencoba melihat bahwa sikap kewarganegaraan tidak hanya terbentuk melalui pembelajaran di kelas. Dalam banyak keadaan, sikap tersebut juga tumbuh dari pengalaman hidup yang dialami seseorang dalam keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, dan budaya masyarakat. Misalnya, kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia, hidup dalam masyarakat yang beragam, mengikuti

kegiatan sosial, atau melihat nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari dapat ikut membentuk cara seseorang memahami kebangsaannya.

Dalam kajian kewarganegaraan, hal ini berkaitan dengan watak kewarganegaraan atau *civic disposition*. Istilah tersebut pada dasarnya mengarah pada sikap dan karakter yang perlu dimiliki warga negara, seperti tanggung jawab, kepedulian, kemampuan hidup bersama, dan kesediaan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini tidak membahas konsep tersebut secara teoritis terlalu jauh, tetapi menghubungkannya dengan pengalaman nyata yang dialami individu dalam kehidupan sosial.

Kaitan penelitian ini juga terlihat dalam konteks globalisasi. Masyarakat saat ini semakin sering berhubungan dengan budaya, nilai, dan sikap dari luar. Dalam situasi seperti itu, identitas nasional tetap diperlukan sebagai pijakan agar individu dapat berinteraksi dengan dunia luar tanpa kehilangan pemahaman terhadap dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Artinya, identitas nasional bukan untuk menutup diri dari perubahan, tetapi untuk membantu individu memiliki arah dalam menghadapi perubahan tersebut.

Melalui penelitian ini, materi kewarganegaraan dapat dipahami dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Identitas nasional dan sikap kewarganegaraan tidak hanya dilihat sebagai teori, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung dalam keluarga, masyarakat, pendidikan, dan lingkungan budaya. Dengan sikap ini, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi lebih relevan karena tidak hanya membahas aturan formal, tetapi juga pengalaman hidup yang membentuk karakter warga negara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Identitas Nasional

Membahas identitas nasional berarti membahas cara suatu bangsa mengenali dirinya sendiri. Secara bahasa, identitas berkaitan dengan ciri, tanda, atau jati diri, sedangkan nasional berkaitan dengan kebangsaan. Dari pengertian dasar itu, identitas nasional dapat dipahami sebagai jati diri kebangsaan yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain.

Meski begitu pengertian tersebut akan terasa terlalu sempit jika identitas nasional hanya dipahami sebagai simbol resmi negara. Bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, paspor, atau dokumen kewarganegaraan memang penting. Semua itu menunjukkan identitas dari sisi formal. Namun, identitas nasional juga hidup dalam hal-hal yang lebih dalam: ingatan sejarah, pengalaman sosial, kebiasaan budaya, bahasa sehari-hari, rasa memiliki, dan hubungan batin seseorang dengan bangsanya.

Seseorang dapat memiliki status sebagai warga negara Indonesia, tetapi belum tentu memiliki rasa keindonesiaan yang kuat. Sebaliknya, seseorang yang sejak kecil hidup dalam budaya Indonesia dapat saja merasa sangat dekat dengan Indonesia, meskipun pengalamannya mungkin berbeda dengan orang lain. Jadi, identitas nasional tidak cukup dijelaskan hanya melalui dokumen hukum. Ia juga perlu dilihat sebagai pengalaman psikologis dan sosial.

Anderson (1983) menjelaskan bangsa sebagai *imagined community*, yaitu komunitas yang dibayangkan. Suatu bangsa disebut dibayangkan karena seluruh anggotanya tidak mungkin saling mengenal satu per satu, tetapi mereka tetap memiliki bayangan bahwa mereka berada dalam satu komunitas yang sama.

Dalam konteks Indonesia, gagasan Anderson cukup membantu. Orang dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak mungkin saling mengenal semuanya, tetapi mereka tetap dapat merasa berada dalam satu ruang kebangsaan yang sama. Menurut penulis, “bayangan” dalam teori Anderson bukan

hanya imajinasi kosong. Ia dapat terasa nyata ketika seseorang merasa bangga saat atlet Indonesia menang di luar negeri, merasa tersinggung ketika simbol negaranya dilecehkan, atau merasa dekat dengan sesama orang Indonesia ketika berada jauh dari tanah air. Hall juga memberi pemahaman penting bahwa identitas bukan sesuatu yang tetap dan selesai. Identitas memiliki sejarah, tetapi terus mengalami transformasi melalui budaya, pengalaman, relasi sosial, dan perubahan kekuasaan. Artinya, identitas nasional tidak bisa diperlakukan seperti benda mati. Ia bergerak. Ia berubah. Ia dimaknai ulang oleh setiap generasi.

Dengan pandangan tersebut, identitas nasional dalam penelitian ini dipahami sebagai kesadaran, atau rasa keterikatan individu terhadap bangsa yang menjadi bagian dari jati dirinya. Identitas nasional mencakup aspek formal seperti kewarganegaraan, bendera, bahasa nasional, dan simbol negara, tetapi juga mencakup aspek internal seperti rasa memiliki, kebanggaan, hubungan psikologis, dan pengalaman sosial-budaya yang membentuk rasa kebangsaan.

2.2 Unsur-Unsur Identitas Nasional

Ada unsur dalam identitas nasional. Unsur yang mudah dilihat karena bersifat formal, seperti bendera, bahasa nasional, lambang negara, lagu kebangsaan, dan dasar negara. Ada juga unsur yang tidak selalu disebut secara resmi, tetapi justru sering dialami dalam kehidupan sehari-hari: bahasa keluarga, cara menghormati orang tua, makanan, kebiasaan sosial, kegiatan kampung, tahlilan, gotong royong, hajatan, atau perayaan hari-hari besar.

Unsur pertama adalah simbol-simbol kenegaraan. Indonesia memiliki bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Unsur-unsur ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam undang-undang tersebut, simbol-simbol negara tidak hanya diposisikan sebagai tanda resmi, tetapi juga sebagai identitas dan wujud eksistensi bangsa Indonesia. Bendera Merah Putih, misalnya, dapat terlihat biasa ketika hanya dipasang di depan rumah. Tetapi maknanya bisa berubah ketika dikibarkan dalam upacara 17 Agustus, pertandingan internasional, atau ketika seseorang melihatnya di luar negeri. Simbol yang sama

dapat menghasilkan rasa yang berbeda, tergantung pengalaman sosial dan emosional orang yang melihatnya.

Unsur kedua adalah Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam konteks identitas nasional, Pancasila bukan hanya rumusan lima sila yang dihafalkan, tetapi juga kumpulan nilai yang diharapkan memberi arah pada kehidupan bersama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi bagian dari karakter kebangsaan Indonesia.

Unsur berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini penting karena Indonesia tidak dibangun di atas keseragaman. Indonesia dibangun dari perbedaan suku, agama, bahasa daerah, adat, makanan, dan cara hidup. Dalam keadaan seperti ini, identitas nasional tidak boleh dipahami sebagai penghapus identitas lokal. Ia adalah identitas yang sangat penting, pemersatu dari identitas lainnya dalam sebuah bangsa.

Bahasa Indonesia juga memiliki posisi yang sangat penting. Ia adalah bahasa negara sekaligus bahasa persatuan. Tanpa Bahasa Indonesia, komunikasi antardaerah akan jauh lebih sulit. Bahasa Indonesia memungkinkan orang dari latar belakang bahasa daerah yang berbeda tetap bisa berkomunikasi dengan baik.

Selain bahasa nasional, budaya lokal dan bahasa daerah juga menjadi unsur penting. Indonesia tidak tersusun dari satu budaya tunggal. Tradisi daerah, makanan, seni, bahasa daerah, cara menyapa, cara menghormati orang tua, acara keluarga, tahlilan, hajatan, atau gotong royong menjadi bagian dari pengalaman sosial yang ikut membentuk rasa keindonesiaan.

Identitas nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan sejarah dan pengalaman penjajahan, perjuangan kemerdekaan dan usaha mempertahankan persatuan. Sejarah semacam ini membentuk rasa senasib dan pemahaman bahwa Indonesia bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada memori kolektif di dalamnya.

Jika diringkas, unsur identitas nasional Indonesia dapat dilihat dalam beberapa bagian: unsur formal-simbolik, unsur ideologis, unsur sosial-budaya, unsur historis, dan unsur psikologis. Unsur formal tampak dalam bendera, bahasa nasional, lambang negara, semboyan, dan lagu kebangsaan. Unsur ideologis tampak

dalam Pancasila. Unsur sosial-budaya tampak dalam keberagaman suku, agama, adat, bahasa, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Unsur historis tampak dalam sejarah perjuangan.

2.3 Proses Pembentukan Identitas Nasional

Identitas nasional tidak terbentuk hanya karena seseorang lahir di suatu negara. Status kewarganegaraan memang dapat diperoleh sejak lahir atau melalui aturan hukum tertentu. Tetapi rasa menjadi bagian dari suatu bangsa memerlukan proses yang lebih panjang. Proses itu terjadi dalam keluarga, sekolah, masyarakat, media, lingkungan budaya, dan pengalaman hidup sehari-hari.

Keluarga menjadi ruang awal. Dari keluarga, seseorang mengenal bahasa, cara berbicara, cara menghormati orang tua, kebiasaan makan, nilai agama, nilai kesopanan, dan cara melihat dunia sekitar. Setelah itu, sekolah memperluas pengalaman tersebut melalui pendidikan sejarah, Pancasila, simbol negara, hak dan kewajiban warga negara, serta kegiatan seperti upacara bendera.

Namun sekolah bukan satu-satunya ruang pembentukan identitas. Masyarakat juga bekerja dengan caranya sendiri. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang terbiasa saling menyapa, gotong royong, menghadiri acara sosial, atau hidup berdampingan dengan orang dari latar belakang berbeda akan menerima pengalaman sosial yang tidak selalu diajarkan secara formal. Pengalaman itu dapat membentuk cara seseorang memahami dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia. Nilai, aturan, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat lama-kelamaan diterima sebagai kenyataan sosial dan diinternalisasi oleh individu. Buku *The Social Construction of Reality* diterbitkan pada tahun 1966 dan menjadi salah satu rujukan penting dalam sosiologi pengetahuan.

Teori identitas sosial Tajfel dan Turner juga membantu menjelaskan proses tersebut. Dalam teori ini, individu memahami dirinya melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Kelompok itu dapat berupa suku, agama, daerah,

komunitas, maupun bangsa. Tajfel dan Turner membahas teori ini dalam tulisan mereka tentang konflik antarkelompok.

Penulis melihat teori Berger dan Luckmann cukup tepat untuk menjelaskan identitas nasional, karena identitas bukan hanya sesuatu yang diajarkan. Identitas juga dibiasakan. Seseorang tidak hanya diberi tahu bahwa ia orang Indonesia. Ia mengalami Indonesia melalui bahasa, lingkungan, sekolah, pergaulan, tradisi, simbol, dan kebiasaan yang hadir terus-menerus dalam hidupnya. Lama-kelamaan, pengalaman itu menjadi bagian dari cara ia memahami dirinya.

Dalam konteks bangsa, rasa “kita” dapat muncul ketika seseorang merasa dirinya sebagai bagian dari Indonesia. Rasa ini sering menjadi lebih kuat ketika ada perbandingan dengan kelompok lain. Misalnya ketika budaya Indonesia dikenal di luar negeri, ketika atlet Indonesia bertanding di tingkat internasional, atau ketika seseorang berada di luar negeri lalu merasa dekat dengan orang Indonesia lain meskipun sebelumnya tidak saling mengenal.

Identitas nasional juga berubah mengikuti zaman dimana generasi yang dekat dengan masa perjuangan kemerdekaan mungkin memahami nasionalisme melalui cerita perang, pengorbanan fisik, dan perjuangan melawan penjajahan. Generasi muda saat ini bisa saja memaknai nasionalisme melalui media digital, prestasi olahraga, musik, film, makanan, atau kebanggaan ketika budaya Indonesia dikenal dunia.

Bagian ini penting. Pembentukan identitas nasional tidak hanya berlangsung melalui jalur formal. Pendidikan kewarganegaraan, upacara, simbol negara, dan pelajaran sejarah memang penting. Tetapi pengalaman informal seperti bahasa sehari-hari, kebiasaan keluarga, permainan masa kecil, lingkungan pergaulan, tradisi lokal, dan hubungan sosial juga ikut membentuk rasa kebangsaan.

Seseorang tidak menjadi nasionalis hanya karena membaca buku teks. Ada pengalaman hidup yang ikut bekerja di dalamnya.

2.4 Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan identitas individu. Melalui lingkungan sosial, seseorang mempelajari

nilai, norma, bahasa, kebiasaan, sikap, dan cara berperilaku yang dianggap wajar oleh masyarakat. Lingkungan ini dapat berupa keluarga, sekolah, teman sebaya, masyarakat, media, lembaga agama, dan ruang pergaulan sehari-hari.

Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh sistem lingkungan yang saling berkaitan. Lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah berhubungan dengan lingkungan yang lebih luas seperti masyarakat, budaya, kebijakan, dan perubahan waktu. Dijelaskan dalam karya utamanya, *The Ecology of Human Development*.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman sosial-budaya sering muncul dalam bentuk sederhana. Misalnya kebiasaan mengucapkan salam, menggunakan kata “permisi” ketika melewati orang yang lebih tua, mencium tangan orang tua, berkumpul dalam acara keluarga, ikut kegiatan lingkungan, gotong royong saat ada warga yang membutuhkan, atau merasakan suasana hari besar keagamaan dan nasional. Pengalaman seperti ini mungkin tidak disebut sebagai pendidikan nasionalisme, tetapi dapat membentuk rasa keterikatan seseorang terhadap masyarakatnya. Dalam kerangka ini, individu tidak dapat dipahami sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam jaringan pengaruh sosial. Keluarga memberi dasar. Sekolah memperluas. Teman sebaya memberi tekanan dan penerimaan sosial. Media membawa nilai yang baru kepada masyarakat.

Penulis melihat bagian informal ini sering kurang diperhatikan. Pembahasan tentang nasionalisme lebih sering diarahkan pada pelajaran PPKn, upacara, simbol negara, dan pasal-pasal konstitusi. Semua itu penting. Tetapi belum tentu cukup. Praktik sederhana seperti gotong royong, kebiasaan saling membantu, bahasa keluarga, atau cara masyarakat memperlakukan orang tua dapat menanamkan rasa kebangsaan tanpa harus menyebut kata nasionalisme.

Seseorang juga sering baru menyadari kuatnya pengaruh lingkungan sosial-budaya ketika berada di tempat yang berbeda. Ketika tinggal di luar daerah atau luar negeri, hal-hal yang dulu dianggap biasa dapat terasa penting. Bahasa, makanan, cara bercanda, cara menyelesaikan konflik, atau kebiasaan sosial tertentu dapat menjadi tanda bahwa identitas seseorang telah dibentuk oleh lingkungan asalnya.

Di sini terlihat bahwa lingkungan sosial dan budaya tidak hanya membentuk perilaku luar. Ia juga membentuk struktur psikologis atau batin, dimana lingkungan sosial dan budaya dipahami sebagai faktor yang dapat memengaruhi pembentukan identitas nasional. Semakin lama, intens, dan beragam pengalaman seseorang dalam lingkungan sosial-budaya tertentu, semakin besar pengalaman tersebut memengaruhi cara ia memahami dirinya sebagai bagian dari bangsa.

2.5 Identitas Nasional dan Kewarganegaraan

Identitas nasional dan kewarganegaraan berkaitan, tetapi tidak sama. Kewarganegaraan adalah hubungan hukum seseorang dengan negara. Identitas nasional adalah rasa keterikatan seseorang terhadap bangsa. Yang satu memberi kedudukan formal. Yang lain memberi makna batin.

Secara hukum, kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, serta memperoleh kembali kewarganegaraan. Namun kewarganegaraan tidak berhenti pada status hukum. Dalam UUD 1945, warga negara memiliki hak dan kewajiban, seperti kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak ikut serta dalam pemerintahan, serta hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara..

Pertanyaannya, mengapa seseorang mau menjalankan peran itu dengan kesadaran? Di sinilah identitas nasional menjadi penting. Seseorang dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi pengetahuan saja belum tentu menumbuhkan kepedulian. Identitas nasional memberi dasar rasa memiliki. Dengan rasa memiliki itu, kewajiban sebagai warga negara tidak hanya terasa sebagai aturan, tetapi juga sebagai tanggung jawab terhadap bangsa yang dianggap bagian dari dirinya.

Pendidikan kewarganegaraan berperan menghubungkan identitas nasional dengan sikap warga negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diperkenalkan pada nilai Pancasila, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, sejarah bangsa, keberagaman budaya, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan

sosial dan politik. Tetapi pendidikan kewarganegaraan akan lebih kuat jika tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan.

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hubungan antara identitas nasional dan kewarganegaraan menjadi semakin penting. Seseorang dapat memiliki identitas suku, agama, daerah, bahasa, adat, dan komunitas tertentu. Identitas-identitas tersebut tidak harus bertentangan dengan identitas nasional. Tantangannya adalah bagaimana identitas nasional dapat menjadi pengikat bersama tanpa mematikan identitas lain. Branson (1998) membagi kompetensi kewarganegaraan ke dalam aspek pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan. Watak kewarganegaraan atau *civic disposition* berkaitan dengan karakter yang mendukung kehidupan demokratis, seperti tanggung jawab, kepedulian, partisipasi, dan penghargaan terhadap hukum.

Jika kewarganegaraan hanya dipahami sebagai dokumen, maka ia akan terasa kering. Jika identitas nasional hanya dipahami sebagai rasa tanpa tanggung jawab, maka ia juga belum cukup. Keduanya perlu bertemu: rasa kebangsaan yang hidup dan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam sikap.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari satu gagasan utama: identitas nasional tidak muncul secara otomatis. Seseorang tidak langsung memiliki rasa kebangsaan yang kuat hanya karena ia lahir di suatu negara atau memiliki status kewarganegaraan. Rasa itu tumbuh melalui pengalaman sosial dan budaya yang berulang.

Pengalaman sosial dan budaya dalam penelitian ini dipahami sebagai berbagai bentuk paparan yang dialami individu dalam kehidupan sosialnya. Paparan itu dapat berupa interaksi keluarga, pendidikan, pergaulan, bahasa, tradisi, kebiasaan masyarakat, kegiatan sosial, serta nilai-nilai budaya yang hidup di lingkungan sekitar. Pengalaman ini tidak selalu besar atau dramatis. Banyak yang justru biasa, tetapi berulang. Contohnya teori identitas sosial Tajfel dan Turner digunakan karena identitas nasional berkaitan dengan rasa menjadi bagian dari kelompok. Bangsa dapat dipahami sebagai kelompok sosial besar. Ketika seseorang merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, ia membentuk rasa “kita” yang

membedakannya dari kelompok bangsa lain. Rasa “kita” inilah yang kemudian dapat menjadi dasar bagi sikap kewarganegaraan.

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann digunakan untuk memahami bagaimana pengalaman sosial tersebut dapat masuk ke dalam diri individu. Sesuatu yang awalnya berada di luar diri manusia dapat diterima sebagai kenyataan sosial, lalu diinternalisasi menjadi bagian dari kesadaran. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman sosial dan budaya dapat membentuk identitas nasional karena individu terus hidup di dalam nilai, simbol, bahasa, dan kebiasaan yang sama.

Penulis melihat bahwa pengalaman sosial dan budaya tidak langsung berubah menjadi sikap kewarganegaraan. Ada proses antara yang perlu diperhatikan. Pengalaman sosial-budaya terlebih dahulu membentuk identitas nasional. Setelah identitas itu terbentuk, barulah ia dapat memengaruhi cara seseorang bersikap sebagai warga negara. Dengan alur tersebut, penelitian ini menempatkan pengalaman sosial dan budaya sebagai variabel bebas. Identitas nasional menjadi variabel perantara. Sikap kewarganegaraan menjadi variabel terikat.

Agar lebih jelas, hubungan antarvariabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengalaman Sosial dan Budaya (X)

↓ internalisasi pengalaman

Identitas Nasional (Z)

↓ perwujudan dalam sikap

Sikap Kewarganegaraan (Y)

Dimana X adalah pengalaman sosial dan budaya yang diterima individu dari lingkungan. Y adalah proses internal berupa rasa memiliki, rasa bangga, dan rasa terikat sebagai bagian dari bangsa. Z adalah bentuk sikap yang tampak, seperti kepedulian terhadap bangsa, kesadaran hak dan kewajiban, nasionalisme, cinta tanah air, dan kesediaan berperan dalam kehidupan bernegara.

Kerangka ini sengaja tidak menempatkan pengalaman sosial-budaya langsung sebagai pembentuk sikap kewarganegaraan. Penelitian ini ingin melihat

apakah identitas nasional menjadi penghubung keduanya. Jika benar maka pembentukan sikap kewarganegaraan tidak cukup hanya melalui pengetahuan formal, tetapi juga melalui penguatan pengalaman sosial-budaya yang membentuk rasa identitas.

2.7 Korelasi Pearson dan Koefisien Determinasi

Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antarvariabel dapat dianalisis menggunakan korelasi Pearson. Korelasi Pearson atau *Pearson Product Moment Correlation* digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan *linear* antara dua variabel. Nilai korelasi Pearson dinyatakan dengan simbol r , dengan rentang nilai dari -1 sampai $+1$. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang semakin lemah.

Menurut Schober, Boer, dan Schwarte (2018), koefisien korelasi digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antarvariabel, tetapi hasil korelasi tetap perlu ditafsirkan sesuai konteks penelitian. Artinya, nilai korelasi yang tinggi tidak otomatis membuktikan sebab-akibat, melainkan menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Dalam penelitian ini, korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan antara pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan. Sumber statistik umum juga menjelaskan bahwa Pearson r mengukur kekuatan dan arah hubungan *linear* antara dua variabel.

Selain korelasi Pearson, penelitian ini juga menggunakan koefisien determinasi atau R^2 . Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variasi suatu variabel dapat dijelaskan oleh variabel lain. Dalam hubungan sederhana antara dua variabel, nilai R^2 dapat diperoleh dari penguadratan nilai korelasi Pearson, yaitu $R^2 = r^2$. Nilai R^2 berada antara 0 sampai 1 , atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya, R^2 sebesar $0,4603$ dapat diartikan bahwa sekitar $46,03\%$ variasi pada satu variabel dapat dijelaskan oleh variabel lain dalam hubungan yang diuji. R^2 umum dipahami sebagai proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model atau variabel prediktor. Korelasi Pearson dalam penelitian ini digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antarvariabel, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk melihat

besarnya kontribusi hubungan tersebut dalam bentuk persentase. Karena penelitian ini bersifat korelasional, hasil analisis tidak dimaknai sebagai pembuktian sebab-akibat secara mutlak, tetapi sebagai gambaran mengenai kecenderungan hubungan antarvariabel

2.8 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena hubungan antarvariabel perlu diuji melalui data responden. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengalaman sosial dan budaya. Variabel perantara adalah identitas nasional. Variabel terikat adalah sikap kewarganegaraan.

Hipotesis penelitian ini disusun dari dugaan bahwa pengalaman sosial dan budaya tidak hanya membentuk kebiasaan sehari-hari. Pengalaman tersebut juga dapat membentuk cara seseorang memahami dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa. Ketika rasa identitas nasional terbentuk, sikap kewarganegaraan seseorang juga diduga ikut terpengaruh.

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Pengalaman sosial dan budaya berpengaruh signifikan terhadap identitas nasional.

Hipotesis ini menduga bahwa individu yang mengalami paparan sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk rasa identitas tertentu terhadap bangsa tempat ia tumbuh atau merasa terhubung. Pengalaman tersebut dapat berasal dari keluarga, pendidikan, pergaulan, bahasa, tradisi, kebiasaan masyarakat, dan interaksi sosial yang berlangsung secara berulang.

H2: Intensitas, durasi, dan keberagaman pengalaman sosial dan budaya berpengaruh positif terhadap kekuatan identitas nasional.

Hipotesis ini melihat bahwa pengalaman sosial dan budaya tidak hanya penting dari sisi ada atau tidaknya paparan, juga seberapa sering, dan seberapa beragam pengalaman tersebut dialami oleh individu. Seseorang yang lebih lama dan lebih intens mengalami lingkungan sosial-budaya Indonesia diduga memiliki rasa identitas nasional yang lebih kuat.

H3: Identitas nasional berpengaruh signifikan terhadap sikap kewarganegaraan.

Hipotesis ini berangkat dari pemikiran bahwa individu yang memiliki identitas nasional kuat cenderung memiliki sikap kewarganegaraan yang lebih positif. Sikap tersebut terwujud dari rasa mencintai, kepedulian terhadap kepentingan negara, kesadaran terhadap hak dan kewajiban, cinta tanah air, serta kemauan untuk berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini ingin menguji apakah pengalaman sosial-budaya dapat membentuk identitas nasional, dan apakah identitas nasional tersebut kemudian berpengaruh terhadap sikap kewarganegaraan. Nasionalisme dalam penelitian ini tidak dipahami hanya sebagai hafalan pasal, simbol, atau materi sekolah, tetapi sebagai rasa yang tumbuh dari pengalaman hidup dan hubungan batin seseorang dengan bangsanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Pemilihan pendekatan kuantitatif dilakukan karena data utama dalam penelitian ini berbentuk angka, yaitu skor jawaban responden pada kuesioner. Skor tersebut kemudian diolah untuk melihat kecenderungan jawaban dan hubungan antara variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan karena peneliti ingin mengukur hubungan antara pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan secara terukur melalui angka-angka yang diperoleh dari responden.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari responden. Data tersebut meliputi karakteristik responden, seperti jenis kelamin, usia, profesi, pendidikan terakhir, dan pengalaman tinggal di luar negeri. Selain itu, pendekatan deskriptif juga digunakan untuk melihat kecenderungan skor pada masing-masing variabel penelitian. Dengan cara ini, data tidak hanya dibaca sebagai angka, tetapi juga dipahami sebagai gambaran mengenai kondisi responden yang terlibat dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, deskripsi data menjadi bagian penting karena penelitian tidak langsung masuk pada hubungan antarvariabel. Peneliti terlebih dahulu perlu mengetahui seperti apa profil responden dan bagaimana kecenderungan umum jawaban mereka. Misalnya, apakah responden memiliki pengalaman sosial dan budaya yang tinggi, apakah identitas nasional mereka cukup kuat, dan apakah sikap kewarganegaraan yang muncul cenderung positif. Gambaran awal seperti ini diperlukan agar hasil analisis hubungan antarvariabel dapat dibaca dengan lebih jelas.

Selain menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, hubungan yang ingin dilihat adalah hubungan antara pengalaman sosial dan budaya dengan identitas nasional, hubungan antara pengalaman sosial dan budaya dengan sikap kewarganegaraan, serta hubungan antara identitas nasional dengan sikap kewarganegaraan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penjelasan mengenai kondisi responden, tetapi juga mencoba melihat apakah terdapat hubungan tertentu antara variabel-variabel yang telah ditetapkan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan seluruh fenomena identitas nasional secara luas, tetapi lebih diarahkan untuk melihat kecenderungan hubungan antarvariabel berdasarkan data yang diperoleh dari responden.

Pemilihan pendekatan kuantitatif-deskriptif dan asosiatif dinilai sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini karena penelitian ini berusaha menghubungkan pengalaman sosial dan budaya sebagai variabel awal, identitas nasional sebagai variabel perantara, dan sikap kewarganegaraan sebagai variabel akhir yang ingin diamati.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian kuantitatif karena menjadi dasar dalam penyusunan instrumen, pengumpulan data, dan analisis hasil penelitian. Arikunto (2010) menjelaskan bahwa variabel adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan disusun berdasarkan kerangka pemikiran mengenai hubungan antara pengalaman sosial-budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama. Ketiga variabel tersebut adalah pengalaman sosial dan budaya sebagai variabel independen, identitas nasional sebagai variabel *intervening*, dan sikap kewarganegaraan sebagai variabel dependen. Ketiga variabel ini dipilih karena penelitian berangkat dari pemikiran bahwa pengalaman hidup seseorang dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia dapat membentuk pemahaman mengenai identitas nasional, dan pemahaman tersebut kemudian berkaitan dengan sikap seseorang sebagai warga negara.

3.2.1 Variabel Independen: Pengalaman Sosial dan Budaya (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman sosial dan budaya. Variabel ini diberi simbol X. Pengalaman sosial dan budaya dalam penelitian ini merujuk pada pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Pengalaman tersebut dapat berupa pengaruh keluarga, lingkungan pergaulan, kebiasaan sosial masyarakat, norma sosial, paparan terhadap budaya Indonesia, serta keterlibatan dalam aktivitas atau tradisi budaya.

Variabel ini ditempatkan sebagai variabel independen karena secara konseptual dianggap sebagai faktor awal yang dapat berhubungan dengan pembentukan identitas nasional. Seseorang yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan Indonesia tentu tidak hanya mengenal Indonesia sebagai negara secara formal, tetapi juga mengalami berbagai bentuk kehidupan sosial dan budaya di dalamnya. Pengalaman tersebut dapat datang dari keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat sekitar, media, maupun interaksi sehari-hari.

Dalam penelitian ini, pengalaman sosial dan budaya tidak dimaknai secara sempit hanya sebagai keikutsertaan dalam kegiatan budaya tertentu. Pengalaman sosial dan budaya juga mencakup hal-hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti cara seseorang berinteraksi, menggunakan bahasa, memahami kebiasaan sosial, mengenal nilai masyarakat, serta merasakan keterlibatan dalam kehidupan sosial Indonesia.

3.2.2 Variabel Intervening: Identitas Nasional (Z)

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah identitas nasional. Variabel ini diberi simbol Z. Identitas nasional dipahami sebagai pemahaman, keterikatan, dan kesadaran individu terhadap dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Identitas nasional dalam penelitian ini tidak hanya dilihat sebagai status kewarganegaraan secara formal, tetapi sebagai bentuk kesadaran yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan budaya.

Variabel ini disebut sebagai variabel intervening karena posisinya berada di antara pengalaman sosial-budaya dan sikap kewarganegaraan. Artinya, pengalaman hidup dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia diduga membentuk identitas nasional terlebih dahulu. Setelah identitas nasional terbentuk, identitas tersebut kemudian berhubungan dengan cara individu bersikap sebagai warga negara.

Dengan posisi tersebut, identitas nasional menjadi bagian penting dalam model penelitian. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah pengalaman sosial dan budaya berhubungan langsung dengan sikap kewarganegaraan, tetapi juga melihat apakah identitas nasional menjadi penghubung antara keduanya. Dalam konteks ini, identitas nasional dipahami sebagai hasil dari internalisasi pengalaman sosial dan budaya yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari.

3.2.3 Variabel Dependen: Sikap Kewarganegaraan (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sikap kewarganegaraan. Variabel ini diberi simbol Y. Sikap kewarganegaraan merujuk pada kecenderungan individu dalam menunjukkan sikap, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Sikap kewarganegaraan dalam penelitian ini dapat terlihat dari beberapa hal, seperti dukungan terhadap Indonesia, kepedulian terhadap citra bangsa, rasa tanggung jawab sosial, kecenderungan membela Indonesia ketika mendapat kritik, serta penggunaan nilai-nilai Indonesia sebagai dasar dalam menilai suatu isu. Dengan kata lain, sikap kewarganegaraan tidak hanya dilihat sebagai pemahaman teoritis mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai kecenderungan sikap yang muncul dalam cara individu memandang bangsa dan negaranya.

Variabel ini ditempatkan sebagai variabel dependen karena menjadi hasil akhir yang ingin diamati dalam penelitian. Penelitian ini ingin melihat apakah pengalaman sosial dan budaya serta identitas nasional memiliki hubungan dengan sikap kewarganegaraan responden.

Secara sederhana, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$X \rightarrow Z \rightarrow Y$

Selain hubungan tidak langsung melalui identitas nasional, penelitian ini juga melihat kemungkinan hubungan langsung antara pengalaman sosial dan budaya dengan sikap kewarganegaraan:

$X \rightarrow Y$

Dengan model tersebut, pengalaman sosial dan budaya tidak hanya dilihat sebagai faktor yang membentuk identitas nasional, tetapi juga sebagai faktor yang mungkin berhubungan langsung dengan sikap kewarganegaraan. Model ini digunakan agar hubungan antarvariabel dapat dibaca secara lebih lengkap.

3.3 Populasi, Sampel, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, dengan cakupan responden yang berada di wilayah Tangerang dan Balikpapan. Lokasi tersebut dipilih karena sesuai dengan keterjangkauan peneliti dalam memperoleh data, sekaligus masih berada dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 25 Maret sampai dengan 25 April 2026. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti melakukan penyebaran kuesioner, pengumpulan jawaban responden, serta pengolahan awal terhadap data yang diperoleh.

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah individu yang lahir dan tumbuh di Indonesia.

Pemilihan populasi tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian. Penelitian ini membahas pengalaman sosial dan budaya dalam konteks masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, responden yang dibutuhkan adalah individu yang memiliki pengalaman hidup dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Seseorang yang lahir dan tumbuh di Indonesia dianggap memiliki pengalaman langsung dengan bahasa, kebiasaan sosial, nilai budaya, lingkungan keluarga, pendidikan, serta interaksi masyarakat Indonesia.

Dengan karakteristik tersebut, responden diharapkan mampu memberikan penilaian terhadap pengalaman sosial dan budaya yang mereka alami, serta bagaimana pengalaman tersebut berhubungan dengan identitas nasional dan sikap kewarganegaraan. Penelitian ini tidak diarahkan untuk membandingkan masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lain, tetapi berfokus pada individu yang mengalami kehidupan sosial dan budaya di Indonesia.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan jenis convenience sampling. Sekaran dan Bougie (2016) menjelaskan bahwa convenience sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses peneliti terhadap responden. Teknik ini dipilih karena kuesioner disebarluaskan secara daring melalui Google Form, sehingga responden yang dapat dijangkau dan bersedia mengisi kuesioner menjadi bagian dari sampel penelitian.

Pemilihan teknik ini juga mempertimbangkan keterbatasan waktu, akses, dan ruang lingkup penelitian. Karena penelitian ini dilakukan dalam skala tugas akademik, peneliti tidak menggunakan teknik sampling yang lebih kompleks seperti random sampling. Meskipun demikian, responden tetap dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kriteria utama, yaitu individu yang lahir dan tumbuh di Indonesia atau memiliki pengalaman sosial dan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Jumlah sampel yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini adalah 32 responden. Jumlah tersebut digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai hubungan antarvariabel. Karena jumlah responden masih terbatas, hasil penelitian ini tidak diarahkan untuk melakukan generalisasi luas terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran awal mengenai kecenderungan hubungan antara variabel.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Arikunto (2010) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan karena sesuai dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan data dalam bentuk angka atau skor.

Kuesioner disebarakan secara daring melalui *Google Form*. Penggunaan *Google Form* dipilih karena lebih praktis dalam proses penyebaran, pengisian, dan rekapitulasi data. Melalui *Google Form*, responden dapat mengisi kuesioner tanpa harus bertemu langsung dengan peneliti. Selain itu, jawaban responden dapat langsung terkumpul dalam bentuk data yang lebih mudah diolah.

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berisi data latar belakang responden, seperti jenis kelamin, umur, profesi, tingkat pendidikan, dan pengalaman tinggal di luar negeri. Data ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum responden yang terlibat dalam penelitian. Informasi tersebut juga membantu peneliti membaca hasil penelitian dengan lebih kontekstual, karena latar belakang responden dapat memengaruhi pengalaman sosial dan budaya yang mereka miliki.

Bagian kedua berisi pernyataan yang digunakan untuk mengukur tiga variabel penelitian, yaitu pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan. Setiap responden diminta memberikan penilaian terhadap pernyataan yang tersedia berdasarkan pengalaman dan persepsi pribadi mereka. Karena penelitian ini berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman individu, maka jawaban responden dipahami sebagai bentuk penilaian subjektif terhadap pengalaman yang mereka alami.

Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Artinya, responden tidak diminta memberikan jawaban uraian panjang, tetapi memilih nilai sesuai dengan skala yang telah disediakan. Bentuk ini dipilih agar jawaban responden dapat diolah secara kuantitatif. Dengan kuesioner tertutup, setiap jawaban dapat diberi skor dan kemudian dihitung untuk melihat kecenderungan serta hubungan antarvariabel.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala numerik 1–10. Skala ini dipilih agar responden memiliki ruang penilaian yang lebih luas dibandingkan skala yang lebih pendek. Dengan rentang 1 sampai 10, responden dapat memberikan penilaian yang lebih bervariasi terhadap pernyataan yang diberikan.

Ketentuan skala yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Penilaian Kuesioner

Skor	Keterangan
1	Sangat rendah
10	Sangat tinggi

Penggunaan skala 1–10 juga memudahkan proses pengolahan data. Skor yang diberikan responden dapat dihitung nilai rata-ratanya, kemudian digunakan untuk melihat hubungan antarvariabel. Dalam penelitian ini, skor tersebut menjadi dasar dalam analisis deskriptif dan analisis korelasi.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2019), instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup berbasis *Google Form* dengan skala penilaian numerik 1–10.

Penyusunan instrumen didasarkan pada kerangka pemikiran penelitian. Pengalaman sosial dan budaya ditempatkan sebagai variabel independen, identitas nasional sebagai variabel intervening, dan sikap kewarganegaraan sebagai variabel dependen. Dengan dasar tersebut, pertanyaan dalam kuesioner disusun agar dapat mewakili setiap variabel yang diteliti.

Secara keseluruhan, instrumen penelitian terdiri atas 20 *item* utama. *Item-item* tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok variabel, yaitu variabel X, variabel Z, dan variabel Y. Pembagian ini dilakukan agar setiap variabel dapat diukur secara lebih terarah dan tidak tercampur dengan variabel lainnya.

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator yang Diukur	Jumlah <i>Item</i>	Nomor <i>Item</i>
Pengalaman Sosial dan Budaya (X)	Paparan terhadap budaya Indonesia, kebiasaan sosial masyarakat, pengaruh keluarga, pengalaman hidup dalam lingkungan Indonesia, norma sosial, lingkungan pergaulan, serta keterlibatan dalam kegiatan atau tradisi budaya Indonesia	7 <i>item</i>	1–7
Identitas Nasional (Z)	Pemahaman terhadap identitas nasional, rasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kesamaan nilai dengan masyarakat Indonesia, pentingnya identitas Indonesia, jati diri kebangsaan, dan keterikatan emosional terhadap Indonesia	6 <i>item</i>	8–13
Sikap Kewarganegaraan (Y)	Dukungan terhadap Indonesia, sikap membela Indonesia saat mendapat kritik, kepedulian terhadap citra bangsa, penggunaan identitas Indonesia sebagai dasar sikap, rasa tanggung jawab terhadap bangsa, keberpihakan pada Indonesia di luar lingkungan nasional, serta pengaruh nilai Indonesia dalam menilai suatu isu	7 <i>item</i>	14–20

Berdasarkan tabel tersebut, variabel X digunakan untuk melihat sejauh mana responden memiliki pengalaman sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Variabel Z digunakan untuk melihat tingkat pemahaman dan keterikatan responden terhadap identitas nasional. Sementara itu, variabel Y digunakan untuk melihat sikap kewarganegaraan responden, terutama dalam kaitannya dengan dukungan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap Indonesia.

Instrumen ini disusun dalam bentuk pernyataan agar responden dapat memberikan penilaian sesuai pengalaman masing-masing. Karena penelitian ini meneliti persepsi dan pengalaman individu, maka jawaban responden tidak dipahami sebagai benar atau salah, melainkan sebagai gambaran mengenai bagaimana mereka menilai pengalaman sosial-budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan mereka sendiri.

Pemilihan instrumen kuesioner tertutup juga mempertimbangkan kemudahan pengolahan data. Jawaban responden dalam bentuk skor dapat langsung dikelompokkan berdasarkan variabel, dihitung nilai rata-ratanya, lalu dianalisis hubungan antarvariabelnya. Bentuk lengkap kuesioner disajikan pada bagian lampiran penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah skor rata-rata diperoleh, analisis dilanjutkan dengan menguji hubungan antarvariabel menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* (r) dan koefisien determinasi (R^2). Menurut Sugiyono (2019), korelasi Pearson digunakan untuk melihat arah dan tingkat kekuatan hubungan *linear* antarvariabel. Tingkat kekuatan hubungan ini ditunjukkan oleh nilai r , di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat.

Selain korelasi Pearson, penelitian ini juga menggunakan koefisien determinasi (R^2). Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian asosiatif yang menggunakan korelasi, nilai R^2 diperoleh dari penguadratan nilai r . R^2 digunakan untuk melihat besarnya sumbangan atau persentase penjelasan variasi skor antarvariabel, tanpa harus mengklaim adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang mutlak.

Perhitungan skor rata-rata variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perhitungan Skor Rata-rata Variabel

Variabel	Keterangan
X	Rata-rata skor pengalaman sosial dan budaya
Z	Rata-rata skor identitas nasional
Y	Rata-rata skor sikap kewarganegaraan

Setelah skor rata-rata masing-masing variabel diperoleh, analisis dilanjutkan dengan melihat hubungan antarvariabel menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*. Menurut Sugiyono (2019), korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk interval atau rasio. Dalam penelitian ini, korelasi Pearson digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan *linear* antarvariabel.

Hubungan yang diuji dalam penelitian ini meliputi hubungan antara variabel X dengan Z, X dengan Y, dan Z dengan Y. Hubungan tersebut dipilih karena sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian yang menempatkan pengalaman sosial dan budaya sebagai variabel awal, identitas nasional sebagai variabel perantara, dan sikap kewarganegaraan sebagai variabel akhir.

Tabel 3.4 Hubungan Variabel yang Dianalisis

Hubungan Variabel	Tujuan Analisis
X dengan Z	Melihat hubungan pengalaman sosial dan budaya dengan identitas nasional
X dengan Y	Melihat hubungan pengalaman sosial dan budaya dengan sikap kewarganegaraan
Z dengan Y	Melihat hubungan identitas nasional dengan sikap kewarganegaraan

Selain korelasi Pearson, penelitian ini juga menggunakan koefisien determinasi atau R^2 . Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, R^2 digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan antarvariabel dapat menjelaskan variasi skor pada variabel yang diuji.

Penggunaan R^2 dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan sebab-akibat secara mutlak. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional, maka hasil analisis lebih tepat dipahami sebagai hubungan atau kecenderungan hubungan antarvariabel. Dengan demikian, istilah yang digunakan dalam pembahasan nantinya lebih diarahkan pada hubungan, keterkaitan, atau kecenderungan, bukan pembuktian kausal secara penuh.

Analisis data dilakukan pada dua tingkat. Pertama, analisis tingkat agregat, yaitu melihat hubungan umum antarvariabel berdasarkan keseluruhan data responden. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pola hubungan secara umum dari seluruh jawaban yang terkumpul.

Kedua, analisis dilakukan pada tingkat individual, yaitu dengan melihat pola skor masing-masing responden. Analisis ini digunakan untuk memahami apakah kecenderungan hubungan antarvariabel juga terlihat pada profil responden secara perorangan. Cara ini penting karena hubungan yang terlihat pada data keseluruhan belum tentu selalu sama pada setiap individu. Ada kemungkinan responden tertentu memiliki skor pengalaman sosial dan budaya tinggi, tetapi identitas nasional atau sikap kewarganegaraannya tidak setinggi responden lain.

Dengan melakukan pembacaan pada dua tingkat tersebut, hasil penelitian diharapkan tidak hanya terlihat kuat secara angka keseluruhan, tetapi juga tetap masuk akal ketika dilihat dari data masing-masing responden. Setelah seluruh analisis dilakukan, peneliti kemudian menarik kesimpulan mengenai hubungan antara pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan. Kesimpulan tersebut disusun dengan mengacu pada tujuan penelitian dan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Responden

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner berbasis *Google Form*. Dari penyebaran kuesioner tersebut, diperoleh sebanyak **32 responden**. Responden yang terlibat dalam penelitian ini merupakan individu yang lahir dan tumbuh di Indonesia, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada bagian metodologi penelitian.

Data identitas responden yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, profesi, tingkat pendidikan, dan pengalaman tinggal di luar negeri. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai latar belakang responden sebelum masuk pada pembahasan mengenai variabel utama penelitian, yaitu pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, komposisi responden menurut jenis kelamin didominasi oleh pria, yaitu sebesar **78,1%**, sedangkan responden wanita berjumlah **21,9%**. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini belum sepenuhnya seimbang dari sisi jenis kelamin. Namun, data tersebut tetap dapat digunakan untuk membaca kecenderungan awal mengenai hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.

Dari sisi umur, responden terbanyak berada pada rentang usia **20–30 tahun**, yaitu sebesar **34,4%**. Setelah itu, responden berusia **30–40 tahun** berjumlah **28,1%**, responden berusia **lebih dari 40 tahun** sebesar **21,9%**, dan responden berusia **15–20 tahun** sebesar **15,6%**. Dengan komposisi tersebut, sebagian besar responden berada pada usia produktif. Hal ini cukup relevan dengan penelitian karena responden pada usia tersebut umumnya telah memiliki pengalaman sosial, pendidikan, pekerjaan, dan pergaulan yang lebih beragam.

Jika dilihat dari profesi, responden dalam penelitian ini paling banyak berasal dari kelompok **pegawai swasta**, yaitu sebesar **71,9%**. Kelompok

berikutnya adalah **mahasiswa** sebesar **18,8%**, sedangkan sisanya berasal dari kelompok wirausahawan dan kategori lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah berada dalam dunia kerja, sehingga pengalaman sosial dan budaya yang mereka miliki tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga atau pendidikan, tetapi juga dari lingkungan pekerjaan dan masyarakat yang lebih luas.

Dari aspek pendidikan, data menunjukkan bahwa bagian ini diisi oleh **31 responden**. Dari jumlah tersebut, sebanyak **54,8%** responden memiliki tingkat pendidikan **SMA/ sederajat**, sedangkan **45,2%** berada pada tingkat **sarjana**. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Dengan latar belakang tersebut, responden dinilai cukup mampu memahami pernyataan dalam kuesioner dan memberikan penilaian terhadap pengalaman serta persepsi mereka sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan pengalaman tinggal di luar negeri, mayoritas responden, yaitu **84,4%**, menyatakan **tidak pernah tinggal di luar negeri**. Sementara itu, **15,6%** responden menyatakan **pernah tinggal di luar negeri**. Data ini penting karena penelitian berfokus pada pengalaman sosial dan budaya dalam lingkungan Indonesia. Dengan mayoritas responden yang tidak pernah tinggal di luar negeri, dapat dikatakan bahwa pengalaman sosial dan budaya mereka terutama terbentuk dari lingkungan domestik Indonesia.

Secara umum, profil responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan individu yang menjalani kehidupan sosial dan budaya dalam lingkungan Indonesia secara langsung. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian, yaitu melihat bagaimana pengalaman sosial dan budaya Indonesia berhubungan dengan identitas nasional dan sikap kewarganegaraan.

Tabel 4.1 Deskripsi Umum Responden

Karakteristik	Kategori	Persentase
Jenis kelamin	Pria	78,1%
Jenis kelamin	Wanita	21,9%

Karakteristik	Kategori	Persentase
Umur	15–20 tahun	15,6%
Umur	20–30 tahun	34,4%
Umur	30–40 tahun	28,1%
Umur	>40 tahun	21,9%
Profesi	Pegawai swasta	71,9%
Profesi	Mahasiswa	18,8%
Profesi	Wirasahawan dan lainnya	Jumlah lebih kecil
Pendidikan	SMA/ sederajat	54,8%
Pendidikan	Sarjana	45,2%
Pengalaman tinggal di luar negeri	Tidak pernah	84,4%
Pengalaman tinggal di luar negeri	Pernah	15,6%

4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian

Setelah data responden terkumpul, tahap berikutnya adalah menghitung skor rata-rata untuk masing-masing variabel penelitian. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu **pengalaman sosial dan budaya (X)**, **identitas nasional (Z)**, dan **sikap kewarganegaraan (Y)**. Skor rata-rata diperoleh dari jawaban responden terhadap setiap butir pertanyaan yang telah dikelompokkan sesuai dengan variabelnya.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai rata-rata keseluruhan untuk variabel **X sebesar 8,03**, variabel **Z sebesar 7,88**, dan variabel **Y sebesar 7,78**. Ketiga nilai tersebut berada pada tingkat yang relatif tinggi jika dilihat dari skala penilaian 1–10. Artinya, secara umum responden memiliki pengalaman sosial dan budaya yang cukup kuat, identitas nasional yang cukup tinggi, serta sikap kewarganegaraan yang cenderung positif.

Tabel 4.2 Rata-rata Skor Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Rata-rata Skor
X	Pengalaman sosial dan budaya	8,03
Z	Identitas nasional	7,88
Y	Sikap kewarganegaraan	7,78

Nilai rata-rata variabel **X** yang berada pada angka **8,03** menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa memiliki paparan yang cukup tinggi terhadap lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Paparan tersebut dapat berupa pengalaman hidup dalam keluarga, interaksi dengan masyarakat, keterlibatan dalam kebiasaan sosial, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kedekatan dengan nilai dan budaya Indonesia. Nilai ini memperlihatkan bahwa responden pada umumnya cukup akrab dengan kehidupan sosial dan budaya Indonesia.

Sementara itu, nilai rata-rata variabel **Z** sebesar **7,88** menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat identitas nasional yang relatif kuat. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan responden yang merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, memiliki keterikatan emosional terhadap Indonesia, dan memandang identitas Indonesia sebagai bagian penting dari dirinya. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan variabel **X**, skor ini tetap menunjukkan adanya kesadaran kebangsaan yang cukup baik.

Adapun variabel **Y** atau sikap kewarganegaraan memiliki nilai rata-rata **7,78**. Nilai ini menunjukkan bahwa responden secara umum memiliki sikap yang positif terhadap Indonesia sebagai bangsa dan negara. Sikap tersebut dapat muncul dalam bentuk dukungan terhadap Indonesia, keinginan menjaga citra bangsa, rasa tanggung jawab terhadap negara, serta kecenderungan menjadikan nilai-nilai Indonesia sebagai salah satu dasar dalam menilai berbagai persoalan.

Jika dilihat secara deskriptif, ketiga variabel penelitian berada pada kategori yang relatif tinggi. Hal ini memberikan gambaran awal bahwa responden tidak hanya memiliki pengalaman sosial dan budaya yang cukup kuat, tetapi juga menunjukkan identitas nasional dan sikap kewarganegaraan yang cukup positif.

Namun, gambaran ini masih bersifat umum. Nilai rata-rata hanya menunjukkan kecenderungan awal, belum menjelaskan apakah antarvariabel tersebut benar-benar memiliki hubungan yang kuat.

Oleh karena itu, analisis tidak berhenti pada nilai rata-rata. Untuk melihat hubungan antara pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan, penelitian ini menggunakan analisis korelasi Pearson dan koefisien determinasi. Hasil analisis hubungan antarvariabel tersebut dibahas pada bagian berikutnya.

4.3 Hasil Analisis Hubungan Antarvariabel

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman sosial dan budaya (X) dengan sikap kewarganegaraan (Y) memiliki nilai korelasi Pearson (r) sebesar 0,678. Berdasarkan pedoman interpretasi korelasi, nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kedua variabel. Selanjutnya, dari nilai korelasi tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,4603. Hal ini berarti sekitar 46,03% variasi pada sikap kewarganegaraan responden dapat dijelaskan oleh pengalaman sosial dan budayanya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Hubungan antara identitas nasional (Z) dengan sikap kewarganegaraan (Y) menunjukkan nilai korelasi Pearson (r) sebesar 0,938. Nilai ini merupakan yang tertinggi dibandingkan hubungan lainnya dan masuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai R^2 sebesar 0,8803, yang berarti bahwa sekitar 88,03% variasi sikap kewarganegaraan responden berhubungan erat dan dapat dijelaskan oleh tingkat identitas nasionalnya. Sementara itu, hubungan antara pengalaman sosial dan budaya (X) dengan identitas nasional (Z) memiliki nilai korelasi Pearson (r) sebesar 0,653, yang juga berada pada kategori hubungan yang kuat. Nilai R^2 pada hubungan ini adalah sebesar 0,4217. Artinya, sekitar 42,71% variasi tingkat identitas nasional responden dapat dijelaskan oleh seberapa besar pengalaman sosial dan budaya yang mereka alami. Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas, hasil perhitungan korelasi dan koefisien determinasi antarvariabel dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Hubungan Antarvariabel

Hubungan Variabel	Nilai R ²	Interpretasi Umum
X-Y	0,4603	Hubungan cukup kuat
X-Z	0,4217	Hubungan cukup kuat
Z-Y	0,8803	Hubungan sangat kuat

Gambar 1 Relasi Antara Variabel X dan Y Diukur dalam Koefisien Determinasi

Gambar 2 Relasi Antara Variabel X dan Z Diukur dalam Koefisien Determinasi

Gambar 3 Relasi Antara Variabel Z dan Y Diukur dalam Koefisien Determinasi

Jika dibandingkan, hubungan yang paling kuat dalam penelitian ini adalah hubungan antara **identitas nasional dan sikap kewarganegaraan (Z–Y)**. Setelah itu, hubungan berikutnya adalah **pengalaman sosial dan budaya dengan sikap kewarganegaraan (X–Y)**, kemudian **pengalaman sosial dan budaya dengan identitas nasional (X–Z)**.

Urutan kekuatan hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

1. **Z–Y = 0,8803**
2. **X–Y = 0,4603**
3. **X–Z = 0,4217**

Urutan ini memperlihatkan bahwa identitas nasional merupakan variabel yang paling erat hubungannya dengan sikap kewarganegaraan. Pengalaman sosial dan budaya tetap memiliki hubungan yang penting, baik terhadap identitas nasional maupun terhadap sikap kewarganegaraan, tetapi hubungan yang paling dominan terlihat pada pasangan variabel Z dan Y.

Secara visual, pola sebaran titik pada grafik juga mendukung hasil tersebut. Pada hubungan **Z–Y**, titik-titik data terlihat lebih rapat mengikuti garis tren. Pola seperti ini menunjukkan hubungan yang lebih konsisten antara identitas nasional dan sikap kewarganegaraan. Pada hubungan **X–Y** dan **X–Z**, arah hubungan tetap positif, tetapi sebaran titiknya masih menunjukkan variasi antarresponden. Artinya,

ada responden yang tidak sepenuhnya mengikuti pola umum, meskipun secara keseluruhan hubungan yang terbentuk tetap positif.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya memiliki hubungan dengan identitas nasional, dan identitas nasional memiliki hubungan yang sangat kuat dengan sikap kewarganegaraan. Pola ini sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian yang menempatkan pengalaman sosial dan budaya sebagai faktor awal, identitas nasional sebagai variabel perantara, dan sikap kewarganegaraan sebagai variabel hasil.

Hubungan antara pengalaman sosial dan budaya (**X**) dengan identitas nasional (**Z**) memiliki nilai **R² sebesar 0,4217**. Nilai ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya berperan cukup besar dalam menjelaskan variasi identitas nasional responden. Hasil tersebut masuk akal karena seseorang yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan Indonesia akan mengalami berbagai bentuk paparan sosial dan budaya, seperti bahasa, kebiasaan masyarakat, nilai keluarga, pendidikan, pergaulan, serta tradisi yang berkembang di sekitarnya.

Pengalaman-pengalaman tersebut tidak selalu disadari sebagai pembentuk identitas nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mungkin hanya merasa sedang menjalani kebiasaan biasa, seperti menggunakan bahasa Indonesia, mengikuti norma sosial, menghargai kebiasaan masyarakat, atau hidup dalam lingkungan keluarga dan pergaulan tertentu. Namun, jika pengalaman tersebut berlangsung terus-menerus, nilai yang terkandung di dalamnya dapat masuk ke dalam cara berpikir individu dan membentuk rasa keterikatan terhadap bangsa.

Meskipun demikian, nilai R² sebesar **0,4217** juga menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya bukan satu-satunya faktor yang membentuk identitas nasional. Masih ada faktor lain yang dapat ikut memengaruhi, misalnya pendidikan formal, media, pengalaman pribadi, pekerjaan, lingkungan digital, bacaan, serta kondisi psikologis individu. Karena itu, pengalaman sosial dan budaya dapat dipahami sebagai salah satu fondasi penting, tetapi bukan sebagai satu-satunya sumber pembentukan identitas nasional.

Hubungan antara pengalaman sosial dan budaya (**X**) dengan sikap kewarganegaraan (**Y**) memiliki nilai **R² sebesar 0,4603**. Hasil ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya juga memiliki hubungan langsung yang cukup kuat dengan sikap kewarganegaraan. Dengan kata lain, pengalaman individu dalam kehidupan sosial Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembentukan identitas, tetapi juga dengan cara individu bersikap terhadap Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Hubungan langsung ini dapat dipahami karena pengalaman sosial dan budaya sering kali membentuk kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang yang terbiasa hidup dalam lingkungan sosial Indonesia, memahami nilai kebersamaan, menggunakan bahasa Indonesia, serta berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, cenderung memiliki kedekatan tertentu dengan lingkungan kebangsaannya. Kedekatan ini dapat terlihat dalam sikap mendukung Indonesia, menjaga citra bangsa, atau memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

Namun, hubungan **X–Y** masih lebih rendah dibandingkan hubungan **Z–Y**. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya akan lebih kuat pengaruhnya terhadap sikap kewarganegaraan apabila pengalaman tersebut telah menjadi bagian dari identitas nasional. Jadi, pengalaman hidup saja belum tentu langsung menghasilkan sikap kewarganegaraan yang kuat. Pengalaman tersebut perlu diinternalisasi terlebih dahulu menjadi rasa memiliki dan kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Temuan yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah hubungan antara identitas nasional (**Z**) dan sikap kewarganegaraan (**Y**). Nilai **R² sebesar 0,8803** menunjukkan bahwa identitas nasional memiliki hubungan yang sangat kuat dengan sikap kewarganegaraan responden. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan hubungan antarvariabel lainnya.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki identitas nasional yang kuat, ia cenderung memiliki sikap kewarganegaraan yang lebih positif. Identitas nasional tidak hanya menjadi label bahwa seseorang adalah bagian dari bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi dasar dalam cara ia menilai, mendukung, dan memposisikan Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, identitas nasional

tampak berperan sebagai struktur makna yang mengarahkan sikap individu terhadap bangsa dan negaranya.

Responden yang memiliki identitas nasional tinggi cenderung menunjukkan sikap seperti mendukung Indonesia, menjaga citra bangsa, merasa memiliki tanggung jawab terhadap negara, dan menjadikan nilai-nilai Indonesia sebagai salah satu dasar dalam menilai berbagai isu. Hal ini menunjukkan bahwa identitas nasional dapat berfungsi sebagai penghubung antara pengalaman hidup sehari-hari dengan sikap kewarganegaraan yang lebih nyata.

Jika dikaitkan dengan hipotesis penelitian, hasil ini secara umum mendukung arah hipotesis yang telah dirumuskan. Hubungan **X–Z** mendukung dugaan bahwa pengalaman sosial dan budaya berhubungan dengan pembentukan identitas nasional. Hubungan **X–Y** menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya juga berkaitan dengan sikap kewarganegaraan. Sementara itu, hubungan **Z–Y** menjadi temuan terkuat, karena menunjukkan bahwa identitas nasional memiliki hubungan yang sangat besar dengan sikap kewarganegaraan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penelitian ini menggunakan analisis korelasi. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih tepat dibaca sebagai hubungan atau kecenderungan hubungan antarvariabel, bukan sebagai pembuktian sebab-akibat secara mutlak. Untuk menyatakan pengaruh kausal yang lebih kuat, diperlukan desain penelitian dan analisis statistik yang lebih lanjut.

Pembacaan pada tingkat individual juga menunjukkan adanya variasi antarresponden. Meskipun secara umum pola hubungan antarvariabel bersifat positif, tidak semua responden mengikuti pola yang sama secara sempurna. Ada responden yang memiliki skor pengalaman sosial dan budaya cukup tinggi, tetapi skor identitas nasional atau sikap kewarganegaraannya tidak setinggi yang diperkirakan. Sebaliknya, ada pula responden yang memiliki identitas nasional dan sikap kewarganegaraan tinggi meskipun skor pengalaman sosial dan budayanya tidak berada pada tingkat tertinggi.

Variasi ini menunjukkan bahwa pembentukan identitas nasional dan sikap kewarganegaraan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor. Pengalaman sosial dan budaya memang penting, tetapi setiap individu memiliki latar belakang,

pengalaman pribadi, lingkungan, dan cara berpikir yang berbeda. Perbedaan ini membuat hubungan antarvariabel pada tingkat individu tidak selalu berjalan secara lurus seperti pola agregat.

Walaupun demikian, secara keseluruhan hasil penelitian tetap menunjukkan arah hubungan yang jelas. Pengalaman sosial dan budaya berkaitan dengan identitas nasional, identitas nasional berkaitan sangat kuat dengan sikap kewarganegaraan, dan pengalaman sosial-budaya juga memiliki hubungan langsung dengan sikap kewarganegaraan. Pola ini memperkuat pemahaman bahwa proses sosial sehari-hari memiliki peran penting dalam membentuk cara individu memahami dirinya sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa identitas nasional menjadi bagian yang sangat penting dalam pembentukan sikap kewarganegaraan. Pengalaman sosial dan budaya dapat menjadi dasar awal, tetapi identitas nasional tampaknya menjadi unsur yang paling kuat dalam menjelaskan bagaimana seseorang bersikap terhadap Indonesia. Dalam konteks pergaulan global, pemahaman ini menjadi penting karena individu tidak hanya berhadapan dengan nilai-nilai lokal, tetapi juga dengan berbagai pengaruh dari luar.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa memperkuat sikap kewarganegaraan tidak cukup hanya dengan memberikan pengetahuan formal tentang negara. Pengalaman sosial, budaya, bahasa, keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat juga perlu dilihat sebagai bagian dari proses pembentukan warga negara. Dengan cara ini, identitas nasional dapat dipahami bukan hanya sebagai konsep dalam pelajaran kewarganegaraan, tetapi sebagai hasil dari pengalaman hidup yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengalaman sosial dan budaya memiliki hubungan positif dengan identitas nasional dan sikap kewarganegaraan. Namun, dari ketiga hubungan yang diuji, identitas nasional terlihat sebagai variabel yang paling kuat hubungannya dengan sikap kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup seseorang dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia memang penting, tetapi pengalaman tersebut menjadi lebih bermakna ketika sudah membentuk kesadaran individu terhadap identitas kebangsaannya.

Hasil analisis menunjukkan tiga hubungan utama antarvariabel. Hubungan antara pengalaman sosial dan budaya (X) dengan identitas nasional (Z) memiliki nilai R^2 sebesar 0,4217. Hubungan antara pengalaman sosial dan budaya (X) dengan sikap kewarganegaraan (Y) memiliki nilai R^2 sebesar 0,4603. Sementara itu, hubungan antara identitas nasional (Z) dengan sikap kewarganegaraan (Y) menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,8803. Dari ketiga nilai tersebut, terlihat bahwa hubungan Z–Y merupakan hubungan yang paling kuat dibandingkan dua hubungan lainnya.

Nilai R^2 sebesar 0,4217 pada hubungan X–Z menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan pembentukan identitas nasional. Pengalaman dalam keluarga, lingkungan sosial, kebiasaan masyarakat, bahasa, pendidikan, dan budaya Indonesia dapat menjadi bagian dari proses terbentuknya rasa kebangsaan. Akan tetapi, hasil ini juga menunjukkan bahwa identitas nasional tidak hanya dibentuk oleh satu faktor saja. Ada kemungkinan faktor lain, seperti pendidikan formal, media, pengalaman pribadi, lingkungan kerja, atau pengalaman berinteraksi dengan budaya luar, juga ikut memengaruhi cara seseorang memahami identitas nasionalnya.

Hubungan X–Y yang memiliki nilai R^2 sebesar 0,4603 menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya juga berkaitan langsung dengan sikap

kewarganegaraan. Artinya, pengalaman hidup dalam lingkungan Indonesia tidak hanya berhubungan dengan rasa kebangsaan, tetapi juga dengan cara seseorang memandang, mendukung, dan menempatkan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Seseorang yang terbiasa hidup dalam lingkungan sosial Indonesia, memahami kebiasaan masyarakat, dan terlibat dalam nilai-nilai sosial tertentu cenderung memiliki kedekatan sikap terhadap Indonesia.

Temuan paling kuat terdapat pada hubungan antara identitas nasional dan sikap kewarganegaraan. Nilai R^2 sebesar 0,8803 menunjukkan bahwa identitas nasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan sikap kewarganegaraan. Hal ini berarti bahwa semakin kuat seseorang memandang dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, semakin besar pula kecenderungannya untuk menunjukkan sikap kewarganegaraan yang positif, seperti mendukung Indonesia, menjaga citra bangsa, memiliki rasa tanggung jawab, dan menunjukkan keberpihakan terhadap Indonesia dalam kehidupan sosial maupun dalam pergaulan global.

Dari hasil tersebut, dapat dipahami bahwa identitas nasional memiliki posisi yang penting dalam penelitian ini. Pengalaman sosial dan budaya dapat menjadi dasar awal pembentukan identitas, tetapi identitas nasional tampaknya menjadi unsur yang paling kuat dalam membentuk sikap kewarganegaraan. Dengan kata lain, kewarganegaraan tidak hanya dapat dipahami sebagai status formal atau konsep yang dipelajari dalam pelajaran kewarganegaraan. Kewarganegaraan juga dapat tumbuh dari pengalaman sosial yang dialami, diserap, dan kemudian menjadi bagian dari cara seseorang bersikap terhadap bangsa dan negaranya.

Secara substantif, penelitian ini memperlihatkan bahwa identitas nasional tidak hanya dibentuk oleh simbol-simbol formal negara seperti bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, atau pembelajaran teoritis di sekolah dan kampus. Identitas nasional juga tumbuh melalui pengalaman hidup sehari-hari. Pengalaman dalam keluarga, lingkungan sosial, budaya masyarakat, bahasa, dan interaksi yang berlangsung terus-menerus dapat menjadi bagian dari proses internalisasi nilai kebangsaan.

Namun, hasil penelitian ini tetap perlu dibaca dengan hati-hati. Jumlah responden dalam penelitian ini hanya 32 orang, sehingga hasilnya belum dapat

dijadikan generalisasi final untuk seluruh masyarakat Indonesia. Temuan ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran awal mengenai kecenderungan hubungan antarvariabel. Meskipun demikian, hubungan antara pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan tetap terlihat cukup bermakna dan layak dikembangkan dalam penelitian yang lebih luas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

1. Bagi Dunia Pendidikan

Pendidikan kewarganegaraan sebaiknya tidak hanya menekankan aspek teoritis, seperti hafalan konsep, norma, peraturan, hak, dan kewajiban warga negara. Materi tersebut tetap penting, tetapi akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Dalam pembelajaran, guru atau dosen dapat menghubungkan materi kewarganegaraan dengan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pembahasan tentang keberagaman budaya, penggunaan bahasa Indonesia, kebiasaan sosial di masyarakat, sikap terhadap perbedaan, atau pengalaman hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dengan cara seperti ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi pelajaran hafalan, tetapi juga menjadi ruang untuk membentuk kesadaran kebangsaan.

2. Bagi Mahasiswa dan Generasi Muda

Mahasiswa dan generasi muda perlu melihat identitas nasional sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka. Identitas nasional tidak hanya muncul melalui simbol formal negara seperti bendera, lagu kebangsaan, atau lambang negara. Cara seseorang berinteraksi, menggunakan bahasa, menghargai kebiasaan masyarakat, serta memahami nilai-nilai yang ada di sekitarnya juga dapat ikut membentuk rasa kebangsaan. Generasi muda juga tidak perlu memandang pengaruh global sebagai sesuatu yang harus selalu ditolak. Yang lebih penting adalah memiliki pijakan identitas yang cukup kuat, sehingga tetap mampu terbuka terhadap perkembangan dunia luar tanpa kehilangan kesadaran sebagai bagian dari

bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, keterlibatan dalam lingkungan sosial dan budaya dapat menjadi bagian penting dari pembentukan sikap kewarganegaraan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat awal dan menggunakan jumlah responden yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan responden yang lebih banyak dan lebih beragam. Dengan jumlah responden yang lebih besar, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih kuat mengenai hubungan antara pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Beberapa variabel yang dapat dipertimbangkan antara lain pengaruh media sosial, pendidikan formal, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, pengalaman tinggal di luar negeri, atau intensitas interaksi dengan budaya luar. Variabel-variabel tersebut dapat membantu menjelaskan faktor lain yang mungkin ikut membentuk identitas nasional dan sikap kewarganegaraan.

Selain menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan pendekatan campuran. Misalnya, data kuesioner dapat dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan terbuka. Dengan cara tersebut, angka-angka statistik tidak hanya berdiri sendiri, tetapi dapat diperkuat dengan penjelasan langsung dari pengalaman responden.

4. Bagi Pengembangan Kajian Kewarganegaraan

Kajian kewarganegaraan perlu semakin banyak menggunakan pendekatan empiris. Pembahasan mengenai identitas nasional dan sikap kewarganegaraan tidak cukup hanya dilihat dari konsep normatif, tetapi juga perlu dikaitkan dengan pengalaman nyata masyarakat. Hal ini penting karena sikap kewarganegaraan tidak selalu terbentuk dari teori, tetapi juga dari proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui penelitian seperti ini, hubungan antara pengalaman sosial, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan dapat dipahami secara lebih terukur. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat berkembang menjadi bidang kajian yang tidak hanya membahas aturan dan nilai ideal, tetapi juga menjelaskan bagaimana

nilai tersebut terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kajian kewarganegaraan dapat menjadi lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Terutama dalam situasi ketika masyarakat semakin sering berhadapan dengan pengaruh global, perubahan teknologi, dan interaksi budaya yang semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hall, S. (1990). *Cultural identity and diaspora*. Dalam J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, Culture, Difference* (hlm. 222–237). London: Lawrence & Wishart.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.
- Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. A. (2018). *Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. Anesthesia & Analgesia*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Dalam W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations* (hlm. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

PERAN PENGALAMAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM MEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL DAN SIKAP KEWARGANEGARAAN DALAM KERANGKA PERGAULAN GLOBAL

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman sosial dan budaya terhadap pembentukan identitas nasional serta sikap kewarganegaraan dalam konteks pergaulan global.

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan berdasarkan pengalaman dan persepsi pribadi. Tidak ada jawaban benar atau salah, sehingga responden diharapkan menjawab dengan jujur sesuai kondisi yang dirasakan.

Jawaban menggunakan skala **1–10**, dengan ketentuan:

Skor Keterangan

- 1 Sangat rendah
- 10 Sangat tinggi

Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Partisipasi dalam kuesioner ini bersifat sukarela.

A. Latar Belakang Responden

1. Jenis kelamin
 - a. Wanita
 - b. Pria
2. Umur
 - a. 15–20 tahun
 - b. 20–30 tahun
 - c. 30–40 tahun
 - d. >40 tahun
3. Profesi
 - a. Pelajar
 - b. Mahasiswa
 - c. Pegawai Negeri

- d. Pegawai Swasta
 - e. Wirausahawan
 - f. Lain-lain
4. Pendidikan
- a. SD/ sederajat
 - b. SMP/ sederajat
 - c. SMA/ sederajat
 - d. Sarjana
 - e. Lain-lain
5. Pernah tinggal di luar negeri
- a. Tidak pernah
 - b. Pernah

B. Variabel X: Pengalaman Sosial dan Budaya

Jawaban menggunakan skala **1–10**, dengan ketentuan:

1 = sangat rendah dan **10 = sangat tinggi**.

1. Seberapa besar Anda terpapar budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari?
2. Seberapa sering Anda berinteraksi dengan kebiasaan sosial khas masyarakat Indonesia?
3. Seberapa kuat pengaruh lingkungan keluarga dalam mengenalkan nilai-nilai budaya Indonesia kepada Anda?
4. Seberapa besar pengalaman hidup Anda di Indonesia membentuk cara Anda melihat dunia?
5. Seberapa terbiasa Anda dengan norma dan kebiasaan sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia?
6. Seberapa besar lingkungan pergaulan Anda, seperti teman, sekolah, dan masyarakat, memperkenalkan Anda pada budaya Indonesia?
7. Seberapa besar pengalaman Anda mengikuti kegiatan atau tradisi budaya Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung?

C. Variabel Z: Identitas Nasional

Jawaban menggunakan skala **1–10**, dengan ketentuan:

1 = sangat rendah dan **10 = sangat tinggi**.

8. Seberapa jelas Anda memahami makna identitas nasional sebagai orang Indonesia?
9. Seberapa kuat Anda merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia?
10. Seberapa besar Anda merasa memiliki kesamaan nilai dengan masyarakat Indonesia secara umum?
11. Seberapa penting identitas sebagai orang Indonesia dalam diri Anda?
12. Seberapa besar Anda merasa identitas Indonesia menjadi bagian dari jati diri Anda?
13. Seberapa besar Anda merasa terikat secara emosional dengan Indonesia sebagai bangsa?

D. Variabel Y: Sikap / Keberpihakan Kewarganegaraan

Jawaban menggunakan skala **1–10**, dengan ketentuan:

1 = sangat rendah dan 10 = sangat tinggi.

14. Seberapa besar Anda cenderung mendukung Indonesia dalam diskusi atau perdebatan?
15. Seberapa kuat Anda membela Indonesia ketika mendapat kritik dari pihak lain?
16. Seberapa besar Anda merasa perlu menjaga citra Indonesia di mata dunia?
17. Seberapa besar identitas Anda sebagai orang Indonesia memengaruhi keputusan atau sikap Anda?
18. Seberapa besar Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif bagi Indonesia?
19. Seberapa kuat Anda tetap berpihak pada Indonesia ketika berada di luar lingkungan Indonesia, misalnya di luar negeri atau lingkungan internasional?
20. Seberapa besar Anda merasa nilai-nilai Indonesia memengaruhi cara Anda menilai suatu isu atau situasi?

Penutup

Terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda dalam mengisi kuesioner ini.

Dukungan dan partisipasi Anda sangat berarti bagi penelitian ini dan membantu peneliti dalam memperoleh hasil yang lebih akurat dan bermanfaat.

Lampiran 2. Google Form

Link Google Form:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwUsV3b8ce1jK-GsJ8IkDgyvEDKOom.xrDX0LUeQX21bUI2jO/viewform?usp=header>

Peran pengalaman sosial dan budaya terhadap kewarganegaraan

Kuesioner ini disusun sebagai bagian dari penelitian akademik pada mata kuliah **Kewarganegaraan**, Program Studi **Teknik Industri**, Institut Teknologi Indonesia.

Penelitian ini dilakukan oleh **Kelompok 1**, yang terdiri atas:

1. Ruslan
2. Sendy Yudistira
3. Aulia Tri Anggara
4. Iskandar Zulkarnain
5. Muhammad Aditya Saputra
6. Arutu Elkarsa Baeha

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara **pengalaman sosial dan budaya** dengan **pembentukan identitas nasional** serta **sikap kewarganegaraan** dalam konteks pergaulan global. Melalui kuesioner ini, peneliti ingin melihat sejauh mana pengalaman hidup dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia berhubungan dengan cara seseorang memahami identitas kebangsaannya dan bersikap sebagai warga negara.

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan berdasarkan pengalaman dan persepsi pribadi. Tidak ada jawaban benar atau salah. Oleh karena itu, responden diharapkan menjawab secara jujur sesuai dengan kondisi, pengalaman, dan pandangan yang dirasakan.

Jawaban menggunakan skala **1–10**, dengan ketentuan:

- 1 = sangat rendah**
10 = sangat tinggi

Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Partisipasi dalam kuesioner ini bersifat sukarela.

Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda.

32 responses

[View in Sheets](#)

Summary

Question

Individual

Latar Belakang

Jenis kelamin

32 responses

[Copy chart](#)

Umur
32 responses

[Copy chart](#)

Profesi
32 responses

[Copy chart](#)

Pendidikan
31 responses

[Copy chart](#)

Variabel X

Seberapa besar Anda terpapar budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari?

[Copy chart](#)

32 responses

Seberapa sering Anda berinteraksi dengan kebiasaan sosial khas masyarakat Indonesia?

[Copy chart](#)

32 responses

Variabel Z

Seberapa jelas Anda memahami makna identitas nasional sebagai orang Indonesia?

[Copy chart](#)

32 responses

Seberapa kuat Anda merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia?

[Copy chart](#)

32 responses

Variabel Y

Seberapa besar Anda cenderung mendukung Indonesia dalam diskusi atau perdebatan?

[Copy chart](#)

32 responses

Seberapa kuat Anda membela Indonesia ketika mendapat kritik dari pihak lain?

[Copy chart](#)

32 responses

Lampiran 4. Rata-rata Jawaban Responden

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
Average X	Average Z	Average Y									
8,57	8,50	9,00									
8,14	8,67	7,86									
7,00	8,33	8,57									
8,14	9,67	8,86									
6,86	8,67	9,14									
7,14	2,67	3,43									
6,86	6,00	7,00									
7,00	3,17	3,86									
8,57	8,67	9,29									
8,71	8,17	7,86									
8,14	9,17	9,14									
8,29	8,33	8,29									
9,86	9,50	9,57									
9,86	9,50	9,57									
9,43	8,33	8,29									
9,14	7,83	7,71									
4,86	4,50	5,00									
5,71	5,83	5,29									
9,71	8,83	9,14									
8,43	7,17	7,86									
7,43	10,00	9,29									
5,86	3,33	1,14									
7,43	8,83	7,14									
7,00	8,33	7,43									
6,57	8,00	8,00									
8,29	9,17	9,14									
9,57	9,00	8,43									
9,00	9,17	8,71									
7,86	7,00	7,57									
9,71	9,83	9,86									
8,57	8,33	8,00									
9,29	9,50	9,57									
8,03	7,88	7,78									

Lampiran 5 – Hasil Perhitungan Koefisien determinasi dan *Pearson's Correlation*

Koefisien Determinasi ZY

